

Memoria del Trabajo Fin de Máster “Efecto de diferentes historias de incendios sobre grupos funcionales fúngicos en suelos de bosques de *Pinus pinaster* Ait.”

Resumen

Trabajo Fin de Máster presentado en 2024 en el Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este trabajo ha sido realizado por **D. Diego Raúl Vera Solórzano** y dirigido por la Dra. María Belén Hinojosa Centeno y el Dr. Enrique Albert Belda, miembros del grupo GLOBECO y del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha

Este estudio evaluó el efecto de diferentes historias de incendios (número de incendios, el tiempo transcurrido desde el último incendio (TDUI) y el intervalo de tiempo transcurrido entre los dos últimos incendios consecutivos (TEI) sobre gremios funcionales de hongos en formaciones de bosques de *Pinus pinaster* Ait. en Sierra de Gredos. Para ello, se tomaron muestras de suelo en zonas que se habían quemado cero, una, dos y tres veces en un periodo comprendido entre 1976 y 2018, donde el TEI oscilaba de 4 a 30 años, y el TDUI de 1 a 43 años. Se analizaron las abundancias relativas de los grupos funcionales fúngicos definidos por FUNGuild a partir de los OTUs que se obtuvieron a través de la secuenciación Illumina MiSeq del ADN de los suelos.

La ocurrencia de fuego generó un aumento en la abundancia relativa de patógenos fúngicos (parásitos de algas y patógenos de plantas) en comparación con suelos no quemados; y también de saprotrofos, (de hojarasca, polen e inespecíficos). En paralelo, el fuego produjo un descenso en la abundancia relativa de simbioses, especialmente ectomicorrizas. No obstante, con el paso de los años, la funcionalidad fúngica del suelo se recuperó hasta alcanzar valores similares a los de suelos no quemados, alrededor de los 30- 40 años en la mayoría de los casos. El número de incendios previos o el TEI no afectaron significativamente a los grupos funcionales. Esto sugiere que estos ecosistemas tienen alta capacidad para recuperar su funcionalidad tras el paso del fuego, incluso bajo un escenario de aumento de recurrencia.

Palabras clave

hongos, grupos funcionales, suelo, régimen de incendios, *Pinus pinaster*

Enlace al documento

<https://drive.google.com/file/d/11MrjLHTt7rL0Xy3QBSvUhK04qaYfZOd/view?usp=sharing>

E-mail de contacto:

mariabelen.hinojosa@uclm.es

Agradecimientos

Esta investigación forma parte del proyecto INFORICAM (PID2020-119402RB-I00) financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por NextGenerationEU/PRTR de la Unión Europea.